

Panduan Zotero Lengkap Untuk Sitasi, Footnotes & Daftar Pustaka (2022)

Moona – May 12, 2022

Ad

Sebagai **alternatif Mendeley** terbaik untuk saat ini, Zotero menyediakan berbagai macam fitur yang kaya dan kompleks. Maka dari itu, diperlukan adanya panduan mengenai cara memakai *reference manager* baik cara menggunakan zotero maupun [cara menggunakan Mendeley](#) secara mendalam.

Setelah membaca panduan Zotero ini, Anda akan menguasai hal-hal berikut:

Cara *install* Zotero di PC / laptop

Mengambil data sumber referensi dari [jurnal internasional atau nasional](#), buku atau artikel di internet dengan sekali klik menggunakan *Zotero Connector*

Membuat sitasi

Membuat footnotes

Membuat daftar pustaka / *bibliography*

Versi terbaru Zotero, Zotero 5, akan digunakan dalam panduan ini.

Let's dive right in.

Mengenal Zotero

Zotero adalah perangkat lunak pengolah referensi gratis bersifat open-source yang dikembangkan oleh DigitalScholarship bersama dengan komunitas global. Zotero bisa dipasang pada perangkat yang menjalankan sistem operasi Windows, Mac serta Linux dengan integrasi perangkat pengolah kata seperti Word, LibreOffice, dan Google Docs. Fungsi utama Zotero adalah mengolah dokumen referensi bahan penelitian dan membuat sitasi serta bibliografi.

Fitur Unggulan Zotero

Sinkronisasi data antar-perangkat

Search..

Categories

BAHASA INGGRIS

BOT TELEGRAM

FEATURED

GOOGLE SHEETS

HOW TO

JURNAL

LISTICLE

MENDELEY

NOMOR HALAMAN BERBEDA

TOEFL

TURNITIN

TUTORIAL

WORD

WORD TO PDF

ZOTERO

Popular Posts

Cara Efektif Mengurangi Plagiarisme Turnitin Diatas 20%

Cara Mengirim Menfess Berisi Gambar & Video Ke Base Twitter

Panduan Lengkap Mendeley Untuk Pemula (Update 2022)

tidak terbatas.

Kekurangannya? File seperti PDF maupun gambar tidak ikut tersinkronkan.

Sinkronisasi file antar perangkat.

Versi lengkap dari *data sync* adalah **file sync**. Selain mensinkronkan data, file sync juga akan mensinkronkan file dan mengunggahnya ke Zotero Storage, layanan penyimpanan berbasis cloud milik Zotero.

Sisi positifnya, Anda tidak akan kehilangan data apapun ketika login dan menggunakan Zotero di perangkat lain.

Sisi negatifnya, **Zotero Storage memiliki batas 300 MB**. Untuk menambah kapasitasnya, Anda diharuskan membayar.

Bekerja sangat baik dalam mengambil **referensi dari situs riset database besar di dunia**, seperti:

- Books and More / WorldCat
- Academic Search Premier (and other EBSCO databases like PsycINFO and Business Source Premier)
- ProQuest Central (and other ProQuest databases)
- Google Scholar
- JSTOR
- PubMed
- Scopus
- Journal websites (Sage, Springer, Wiley, etc.)

Mendaftar Akun Zotero

Tahapan awal dalam panduan Zotero ini adalah cara membuat akun Zotero.

Sebenarnya, **Anda tidak perlu mendaftar**, karena Zotero bisa digunakan tanpa memerlukan akun.

Data We Collect

Zotero is designed as a local program that saves data to your own computer by default, and it doesn't require sharing any data with us to be usable. However, some of Zotero's advanced features require you to supply us with information.

- We collect the information you voluntarily provide (e.g., your name and email address) if you create a Zotero account and use optional Zotero services. **Zotero can be used without creating an account.**
- We collect the library data you upload if you choose to synchronize your library with the Zotero servers. Syncing is entirely optional and is disabled by default.

Lebih lengkapnya di [sini](#).

Namun jika Anda ingin menikmati fitur sinkronisasi data antar-perangkat, maka Anda perlu mendaftar akun.

Cara mendaftar akun Zotero :

Kunjungi halaman [pendaftaran akun Zotero](#).

Memahami Cara Kerja Turnitin Untuk Mendeteksi Similarity

Panduan Zotero Lengkap Untuk Sitasi, Footnotes & Daftar Pustaka (2022)

[Register for a free account](#) · [Log in to your account](#) · [Forgot your password?](#)

If you haven't already created a Zotero account, please take a few moments to register now. It's a **free** way to **sync** and **access your library** from anywhere, and it lets you **join groups** and **back up all your attached files**.

Username
https://www.zotero.org/<username>

Email

Confirm Email

Password

Verify Password

I'm not a robot

Register

By using Zotero, you agree to its [Terms of Service](#).

Isikan *username*, email serta *password*.

Centang *Captcha*.

Tekan tombol *Register*.

Konfirmasi email pendaftaran.

Cara Mengunduh dan Memasang Zotero di Laptop / PC

Seperti perangkat *reference manager* lainnya, Anda perlu mengunduh dan memasang Zotero pada perangkat laptop / PC Anda. Caranya :

The screenshot shows the Zotero website interface. At the top, there are links for "Log In" and "Register", and a button for "Upgrade Storage". The navigation menu includes "Home", "Groups", "People", "Documentation", "Forums", and "Get Involved". Below the navigation, there is a search bar. The main content area features two large cards. The left card is titled "Zotero 5.0 for Windows" and describes it as "Your personal research assistant". It has a prominent blue "Download" button. Below this, it lists "Other platforms" as "macOS · Linux 32-bit · Linux 64-bit" and includes a link "Looking for Zotero 4.0?". The right card is titled "Zotero Connector" and describes it as "Save to Zotero from your browser". It features a blue button labeled "Install Firefox Connector". Below this, it explains that Zotero Connectors automatically sense content as you browse and allow saving to Zotero with a single click. It also includes a link for "Zotero Connectors for other browsers".

Kunjungi halaman [download Zotero](#).

Tekan tombol "Download" jika Anda menggunakan sistem operasi Windows. Atau tekan opsi

Instal seperti biasa. Tekan *next* hingga instalasi selesai.

Tekan tombol "Finish" untuk mengakhiri proses instalasi.

Buka software Zotero dengan menekan 2x ikon Zotero di desktop.

Konfigurasi Awal Zotero

Sebelum masuk ke pembahasan utama, yaitu **cara menggunakan Zotero**, Anda harus melakukan beberapa konfigurasi agar Zotero bisa bekerja dengan baik.

Versi *software* yang digunakan dalam tutorial ini adalah versi Zotero 5.

Beberapa langkah untuk konfigurasi Zotero diantaranya :

Menghubungkan Zotero ke Microsoft Word

Anda tidak perlu bingung mengenai **cara menghubungkan Zotero ke Word**, karena setelah melakukan proses instalasi *software* seperti di atas, Zotero akan otomatis terintegrasi dengan Word. Sebagai contoh:

Mengunduh Zotero Connector (Ekstensi Browser)

Pertama, pasang Ekstensi Zotero bernama **Zotero Connector** pada browser yang Anda gunakan.

Untuk saat ini, Zotero hanya menyediakan dukungan untuk beberapa browser berikut:

- Firefox
- Chrome
- Safari
- Edge

Memasang Zotero Connector

Sama seperti [Mendeley Web Importer](#), Zotero Connector berfungsi untuk menambahkan bahan referensi seperti artikel ilmiah dan artikel situs web langsung dari browser.

Cara memasang ekstensi ini sangat mudah. Ikuti langkah-langkah berikut:

Step 1 – Kunjungi halaman download Zotero. Pada sisi kanan, akan ada kolom Zotero Connector seperti di gambar. Browser yang muncul mungkin akan berbeda tergantung dengan yang Anda pakai untuk membuka halaman ini.

Sebagai contoh, saya menggunakan Firefox. Tekan tombol **Install Firefox Connector**, lalu pilih **Continue Installation**.

Step 2 – Tunggu proses unduh ekstensi hingga selesai. Lalu tekan tombol “Add”, kemudian **OK**.

Pilih Add

Tekan OK

MENYINKRONISASIKAN SINKRONISASI.

Pada dashboard Zotero, pilih menu **EDIT** → **Preferences**.

Masukkan username dan password, lalu tekan OK

Kemudian, atur sinkronisasinya. Sebagai contoh, di sini saya mencentang opsi *data syncing* dan tidak mencentang *file syncing* karena saya tidak ingin terikat dengan Zotero Storage yang hanya berukuran 300 MB.

Jika sudah selesai, tekan **OK**.

Langkah terakhir, lakukan sinkronisasi dengan server Zotero dengan menekan ikon seperti gambar berikut.

Indikator sinkronisasi berhasil, ketika Anda mengarahkan cursor ke ikon ini, muncul teks *last sync* : x waktu.

Membuat Collections

Collection berbentuk folder yang berguna untuk memudahkan Anda mengorganisir dokumen referensi.

Caranya :

Menggunakan Zotero untuk Sitasi dan Daftar Pustaka

Masuk ke pembahasan utama, cara menggunakan Zotero untuk membuat sitasi dan daftar pustaka.

Menambahkan Artikel Ilmiah, Buku, Artikel Web dan Video dengan Sekali Klik

Panduan Zotero yang akan Anda pelajari selanjutnya adalah menambahkan sumber referensi. Untuk melakukannya, terdapat 2 cara, yaitu :

Melalui Browser

Step 1 – Pilih salah satu *collections*, atau buat collections baru di Zotero.

Step 2 – Buka browser, dan kunjungi situs jurnal yang artikel ilmiahnya ingin Anda gunakan sebagai referensi.

Step 3 – Kemudian arahkan cursor ke **Zotero Connector**. Akan muncul teks “Save to Zotero (Google Scholar)” karena situs yang dipakai sebagai contoh untuk mencari **artikel ilmiah** adalah Google Scholar.

Ikon folder seperti yang tertera di gambar dapat berubah tergantung dari jenis situs yang Anda buka.

Ad

Step 4 – Akan muncul opsi seperti ini. Centang yang Anda perlu kemudian klik **OK**.

<input type="checkbox"/>	The working principle of an Arduino
<input type="checkbox"/>	[BUKU][B] Beginning Arduino
<input checked="" type="checkbox"/>	[PDF][PDF] The making of arduino
<input checked="" type="checkbox"/>	[PDF][PDF] Introduction to Arduino
<input type="checkbox"/>	Arduino as a learning tool
<input checked="" type="checkbox"/>	[BUKU][B] Beginning Arduino
<input checked="" type="checkbox"/>	[PDF][PDF] working principle of Arduino and u sing it
<input type="checkbox"/>	Principle and application of Arduino [J]
<input type="checkbox"/>	Arduino for robotics
<input type="checkbox"/>	Massimo banzi: Building arduino

Step 5 – Referensi akan otomatis masuk ke library Zotero.

Melalui Software Zotero

Sama seperti [Mendeley](#), jika Anda memiliki PDF artikel ilmiah dari jurnal yang telah Anda unduh sebelumnya, Anda hanya perlu *drag-and-drop* PDF tersebut ke software Zotero.

Menambahkan Referensi dengan Identifier (ISBN, DOI, PubMed ID, atau arXiv ID)

Salah satu kelebihan Zotero dibanding [Mendeley](#) adalah kemampuan untuk menambahkan referensi dengan memasukkan *Identifier* seperti DOI (*Digital Object Identifier*) ke *library* Zotero.

Sebagai contoh, saya mencari artikel ilmiah mengenai pernapasan, maka saya mengetikkan kata kunci 'breath' di kolom pencarian [PubMed](#).

breath

Search

Advanced

Search results

Save

Email

Send to

Display options

[J Appl Clin Med Phys. 2020 Nov;21\(11\):247-255. doi: 10.1002/acm2.13071. Epub 2020 Oct 26.](#)

Pulmonary perfusion by chest digital dynamic radiography: Comparison between breath-holding and deep-breathing acquisition

Shota Yamamoto ¹, Terumitsu Hasebe ¹, Kosuke Tomita ¹, Shunsuke Kamei ¹, Tomohiro Matsumoto ¹, Yutaka Imai ¹, Genki Takahashi ², Yusuke Kondo ², Yoko Ito ², Fumio Sakamaki ²

Affiliations + expand

PMID: 33104288 PMCID: [PMC7700935](#) DOI: [10.1002/acm2.13071](#)[Free PMC article](#)[Full text links](#)[Cite](#)

Kemudian, pilih salah satu artikel ilmiah, seperti di gambar dengan detail seperti judul, penulis dan *identifier* bisa terlihat dengan jelas. Kemudian, *copy* PMCID atau DOI tersebut.

Lalu, pada aplikasi Zotero, tekan ikon "tongkat sihir", kemudian *paste* DOI ke dalam kolom seperti gambar ilustrasi di atas. Kemudian tekan **ENTER**.

The screenshot shows a library interface with a list of items on the left and a detailed view of a selected item on the right. The selected item is 'Pulmonary perfusion by chest digital dynamic radiography: Comparison between breath-holding and deep-breathing acquisition' by Yamamoto, Shota. The details on the right include the item type (Journal Article), title, authors (Yamamoto, Shota; Hasebe, Terumitsu; Tomita, Kosuke; Kamei, Shunsuke; Matsumoto, Tomohiro), abstract, publication (Journal of Applied Clinical Medical Physics), volume (21), issue (11), pages (247-255), date (11/2020), series title, series text, journal abbreviation (J. Appl. Clin. Med. Phys.), language (en), DOI (10.1002/acm2.13071), ISSN (1526-9914, 1526-9914), short title, URL (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10...), accessed date (11/29/2021, 3:39:45 PM), and archive information.

Hasilnya, artikel ilmiah dan metadatanya berhasil didapat, dan jika terdapat open-access PDF dari artikel ilmiah tersebut, maka Zotero juga akan otomatis mengunduhnya.

Membuat Sitasi dengan Zotero

Setelah memasukkan semua referensi yang Anda perlukan, saatnya untuk melakukan sitasi dari referensi tersebut ke artikel ilmiah atau [skripsi](#) yang sedang Anda buat.

Cara menggunakan Zotero untuk sitasi:

Step 1 – Pada Word, tekan ribbon Zotero. Lalu pilih **Add/Edit Citations**.

Step 1.1 – Jika muncul error **Word could not communicate with Zotero**, pastikan Zotero Anda sedang aktif.

Error yang terjadi ketika melakukan sitasi, namun software Zotero tidak dalam keadaan aktif.

Step 2 – Selanjutnya, akan muncul menu **Document Preferences**. Fungsinya adalah untuk menentukan jenis format sitasi. Pilih salah satu jenis sitasi.

Di tab *Language*, pilih Bahasa Indonesia atau *English*, tergantung dengan preferensi, lalu tekan OK. Jangan khawatir jika ada kesalahan, Anda bisa merubahnya nanti.

Cite Them Right 11th edition - Harvard
Elsevier - Harvard (with titles)
IEEE
Modern Humanities Research Association 3rd edition (note with bibliography)
Modern Language Association 9th edition
Nature
Vancouver

Language: Bahasa Indonesia

Store Citations as:
 Fields (recommended)
 Fields cannot be shared with LibreOffice.
 The document must be saved as .doc or .docx.
 Bookmarks
 Bookmarks can be shared between Word and LibreOffice, but may cause errors if accidentally modified and cannot be inserted into footnotes.
 The document must be saved as .doc or .docx.
 Use MEDLINE journal abbreviations
 The "Journal Abbr" field will be ignored.
 Automatically update citations
 Disabling updates can speed up citation insertion in large documents. Click Refresh to update citations manually.

OK Cancel Help

Step 3 – Pada tahap ini ada dua cara yang bisa Anda lakukan.

Step 3.1 – Anda bisa mengetikkan nama author atau menulis judul referensi. Klik satu kali pada referensi yang Anda inginkan, Lalu tekan **Enter**.

Z islam

My Library

Developing the Character of Learning Community at Madrasah Tsanawiyah in Bant...
Kamilati et al. (2019), *ADDIN*, 13(1), 1.

Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia
Khamdan and Wiharyani (2018), *ADDIN*, 12(2), 491.

The Islamic Mass Organization Contribution in Protecting the Religiosity Inclusive an...
Masrukhin and Supaat (2018), *ADDIN*, 12(2), 407.

Mengetikkan Judul

Z khamdan

My Library

Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia
Khamdan and Wiharyani (2018), *ADDIN*, 12(2), 491.

Menuliskan Nama Author

Step 3.2 – Atau dengan menggunakan **Classic View**, dimana Anda akan diarahkan ke *dashboard* Zotero untuk memilih referensi secara manual.

Cara mengaksesnya, tekan **tombol panah kecil** disebelah ikon Z, lalu pilih **Classic View**.

✓ Keep Sources Sorted
Classic View

Pilih Classic View dari menu dropdown Zotero

Pilih salah satu referensi, lalu tekan OK

Hasil Akhir dan Contoh Sitasi Zotero Menggunakan Format IEEE

Filsafat Nietzsche adalah filsafat cara memandang 'kebenaran' atau dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme [1]. Nietzsche juga dikenal sebagai "sang pembunuh Tuhan" (dalam Also sprach Zarathustra) [2]. Ia memprovokasi dan mengkritik kebudayaan Barat di zamannya (dengan peninjauan ulang semua nilai dan tradisi atau Umwertung aller Werten) yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan tradisi kekristenan (keduanya mengacu kepada paradigma kehidupan setelah kematian, sehingga menurutnya anti dan pesimis terhadap kehidupan) [3].

Membuat Sitasi Dari Lebih Satu Sumber

Filsafat Nietzsche adalah filsafat cara memandang 'kebenaran' atau dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme [1]. Nietzsche juga dikenal sebagai "sang pembunuh Tuhan" (dalam Also sprach Zarathustra) [2]. Ia memprovokasi dan mengkritik kebudayaan Barat di zamannya (dengan peninjauan ulang semua nilai dan tradisi atau Umwertung aller Werten) yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan tradisi kekristenan (keduanya mengacu kepada paradigma kehidupan setelah kematian, sehingga menurutnya anti dan pesimis terhadap kehidupan) [3], [4], [5]

Panduan Zotero selanjutnya adalah cara menggunakan Zotero untuk membuat sitasi *multi-source* dalam satu kalimat atau paragraf.

Masih di *Classic View*, pada bagian bawah, tekan tombol **Multi Source**.

Klik salah satu referensi, kemudian tekan **tombol panah yang mengarah ke kanan** seperti di gambar.

Lakukan langkah yang sama hingga semua referensi masuk ke kotak di kanan. Jika ingin mengganti referensi, tekan **tombol panah yang mengarah ke kiri**.

Setelah selesai, tekan **OK**.

Cara Membuat Daftar Pustaka dengan Zotero (di Word)

Setelah memasukkan semua sitasi dalam dokumen, langkah selanjutnya adalah membuat [daftar pustaka](#) / bibliography.

Daftar pustaka sama pentingnya dengan [daftar isi](#), karena itu Anda harus membuatnya dengan benar dan sesuai format. Untungnya, Anda tidak perlu pusing karena Zotero akan melakukannya secara otomatis untuk Anda.

Cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Zotero:

Buat [halaman kosong](#) terlebih dahulu.

Lalu tekan tombol **Add/Edit Bibliography**.

Kemudian, daftar pustaka otomatis berhasil dibuat, seperti gambar di bawah ini.

- [1] Moh. Khamdan dan W. Wiharyani, "Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia," *ADDIN*, vol. 12, no. 2, hlm. 491, Agu 2018, doi: 10.21043/addin.v12i2.4774.
- [2] M. Masturin, "Khaul and Maqam Thariqath in Sufism: the Analysis of Implementation Inside the Live of Sufi Thariqath Naqshabandiyah at Dawe Kudus Boarding School," *ADDIN*, vol. 12, no. 1, hlm. 221, Jan 2019, doi: 10.21043/addin.v1i1.3526.
- [3] M. Masrukhin dan S. Supaat, "The Islamic Mass Organization Contribution in Protecting the ReligiosityInclusive and Diversity in Indonesia," *ADDIN*, vol. 12, no. 2, hlm. 407, Agu 2018, doi: 10.21043/addin.v12i2.4541.

Daftar Pustaka dengan format Bahasa Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Moh. Khamdan and W. Wiharyani, 'Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia', *ADDIN*, vol. 12, no. 2, p. 491, Aug. 2018, doi: 10.21043/addin.v12i2.4774.
- [2] M. Masturin, 'Khaul and Maqam Thariqath in Sufism: the Analysis of Implementation Inside the Live of Sufi Thariqath Naqshabandiyah at Dawe Kudus Boarding School', *ADDIN*, vol. 12, no. 1, p. 221, Jan. 2019, doi: 10.21043/addin.v1i1.3526.
- [3] M. Masrukhin and S. Supaat, 'The Islamic Mass Organization Contribution in Protecting the ReligiosityInclusive and Diversity in Indonesia', *ADDIN*, vol. 12, no. 2, p. 407, Aug. 2018, doi: 10.21043/addin.v12i2.4541.

Daftar Pustaka dengan format English UK

Cara Membuat Footnote dengan Zotero

Panduan Zotero selanjutnya, Anda akan belajar bagaimana cara menggunakan Zotero untuk membuat footnote.

¹ Masrukhin dan Supaat, "The Islamic Mass Organization Contribution in Protecting the ReligiosityInclusive and Diversity in Indonesia."
² Khamdan dan Wiharyani, "Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia."]

Contoh footnote di Zotero

Pembuatan footnote di Zotero, caranya sama seperti proses pembuatan sitasi pada umumnya, yang membedakan hanya *style* / jenis sitasi yang dipakai.

Jenis sitasi yang mendukung footnote :

Chicago
 Turabian
 Oxford

Pada menu **Document Preferences --> Chicago Manual of Style 17th Edition(note) / Chicago Manual of Style 17th Edition(full note)**

Ilustrasi cara membuat footnote di word dengan Zotero.

Frequently Asked Questions

Apakah Zotero Gratis?

YA. Zotero adalah perangkat pengolah referensi bersifat open-source yang dapat digunakan secara gratis. Namun untuk menggunakan layanan penyimpanan file cloud mereka yang bernama Zotero Storage, Anda diharuskan membayar.

Apakah Zotero Storage bisa digunakan unlimited?

Tidak. Zotero Storage, penyimpanan file bahan penelitian Anda dalam server Zotero, dibatasi hanya sampai 300 MB. Lebih dari itu, Anda diharuskan **membayar per-tahunnya** sejumlah 20\$ untuk 2GB, 60\$ untuk 6GB dan 120\$ untuk penyimpanan unlimited. Kunjungi halaman berikut untuk informasi lebih lanjut: [Zotero Storage](#).

Jenis sitasi apa saja yang disediakan Zotero?

Mulai dari IEEE, APA, Chicago, AMA, MLA hingga Harvard, Zotero menyediakan ribuan format sitasi berdasar beragam jenis bidang studi. Nyatanya, Zotero memiliki lebih dari 10167 jenis format sitasi berbeda.

Bagaimana cara mengganti jenis sitasi di Zotero?

Pada ribbon Zotero, pilih Document Preferences. Akan muncul berbagai pilihan jenis sitasi, pilih salah satu lalu tekan OK. Namun jika jenis sitasi yang diinginkan tidak ada, tekan tombol manages style, lalu akan diarahkan ke library style sitasi Zotero dengan ribuan koleksi berbeda.

Bagaimana cara mengatasi Word could not communicate with Zotero error?

Pastikan software Zotero dalam keadaan terbuka dan sedang berjalan. Error ini dapat muncul ketika Anda ingin melakukan sitasi dengan Zotero, namun software Zotero tidak dalam keadaan aktif.

Kesimpulan

Mulai dari tahap awal cara menginstall hingga tahap akhir yaitu membuat daftar pustaka, panduan Zotero ini saya rasa cukup lengkap utamanya untuk membantu Anda memahami

Apakah ada bagian yang sulit dipahami? Atau ada bagian yang kurang?

Tinggalkan komentar di bawah ya!

Terima kasih telah membaca Panduan Zotero ini.

Ad

Post under : #how to #zotero

ABOUT MOONA

Penulis utama di blog Moonafic Media

Related Post

Cara Mengirim Menfess Berisi Gambar & Video Ke...

Panduan Zotero Lengkap Untuk Sitasi, Footnotes & Daftar...

Cara Menggunakan Mendeley Web Importer Untuk...

Cara Menggunakan Google Drive Desktop Untuk Backup File

0 Komentar

